

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Бакаев Нажмиддин Бакаевич,
Научный сотрудник Бухарского
государственного медицинского института
Bakayevnajmiddin@gmail.com

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037993>

АННОТАЦИЯ

Латинский язык является для первокурсников совершенно новой, ранее не изучавшейся дисциплиной, поэтому вызывающей определенные трудности в усвоении. В медицинском вузе латинский язык преподается с целью привить студентам основы изучения и использования медицинской терминологии не только в вузе, но и в последующей профессиональной деятельности, другими словами – подготовить терминологически грамотного врача. В статье рассматриваются фундаментальные характеристики преподавания латинского языка для неязыковых специальностей, а также специфика учебной дисциплины «Латинский язык» в высших учебных заведениях. В данном научном исследовании также формулируются основные умения и навыки для поддержания мотивации у студентов к изучению латинского языка.

Ключевые слова: латинский язык, методология, интерактивные методы обучения, особенности преподавания, мотивация, умения, навыки.

Bakayev Najmiddin Bakayevich,
Researcher of Bukhara State Medical Institute
Bakayevnajmiddin@gmail.com

FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF THE SUBJECT OF THE LATIN LANGUAGE IN THE INTERDISCIPLINARY SECTION OF TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ANNOTATION

Latin is a completely new discipline for first-year students, which has not been previously studied, and therefore causes certain difficulties in learning. At a medical university, Latin is taught in order to instill in students the basics of studying and using medical terminology not only at the university, but also in their subsequent professional activities, in other words, to prepare a terminologically competent doctor. The article deals with the fundamental characteristics of teaching Latin for non-linguistic specialties, as well as the specifics of the academic discipline "Latin" in higher educational institutions. This research study also formulates the basic skills to keep students motivated to learn Latin.

Key words: Latin language, methodology, interactive teaching methods, teaching features, motivation, abilities, skills.

Bakayev Najmiddin Bakayevich,
Buxoro davlat tibbiyot institute tadqiqotchisi
Bakayevnajmiddin@gmail.com

OLIV TA'LIM MASSASALARIDA O'QITISHNING FANLARARO BO'LIMIDA LOTIN TILI FANINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Lotin tili birinchi kurs talabalari uchun mutlaqo yangi fan bo'lib, u ilgari o'rganilmagan va shu sababli o'rganishda ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Tibbiyot oliy o'quv yurtida lotin tili talabalarga tibbiyot terminologiyasini o'rganish va ulardan foydalanish asoslarini nafaqat universitetda, balki ularning keyingi kasbiy faoliyatida ham singdirish, boshqacha aytganda, terminologik jihatdan malakali shifokor tayyorlash maqsadida o'qitiladi. Ushbu maqolada nolingvistik mutaxassisliklar uchun lotin tilini o'qitishning asosiy xususiyatlari, shuningdek, oliy o'quv yurtlarida "Lotin" o'quv fanining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, talabalarni lotin tilini o'rganishga undash uchun asosiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: Lotin tili, metodologiya, o'qitishning interfaol usullari, o'qitish xususiyatlari, motivatsiya, qobiliyat, ko'nikmalar.

Введение

Латинский язык является для первокурсников совершенно новой, ранее не изучавшейся дисциплиной, поэтому вызывающей определенные трудности в усвоении. В медицинском вузе латинский язык преподается с целью привить студентам основы изучения и использования медицинской терминологии не только в вузе, но и в последующей профессиональной деятельности, другими словами – подготовить терминологически грамотного врача [2]. Являясь пропедевтической дисциплиной, латинский язык самым непосредственным образом связан со всеми дисциплинами, изучаемыми на медицинских факультетах, особенно с анатомией, биологией, биохимией, микробиологией, фармакологией, клиническими дисциплинами. Преподавание латинского языка на английском языке вызывает определенные трудности, особенно у тех студентов, для которых он не является родным. При изучении латинского языка особое внимание уделяется запоминанию терминов. Многие слова в английском языке, обозначающие термины, имеют греко-латинское происхождение, поэтому освоить их не составляет особого труда для человека, хорошо владеющего английским языком. По-другому обстоит дело со студентами, у которых родной язык арабский или китайский. В этих языках подобные слова могут быть совершенно другими. Студентам приходится тратить больше времени на их заучивание. Еще более напряженно обстоит дело со студентами-иностранцами с плохой языковой подготовкой. Случается, что они не знают многих английских слов, и преподавателю приходится тратить больше времени на объяснение того или иного термина. Лексический минимум, требуемый для освоения дисциплины (в объеме 900 единиц), предназначен для прочного запоминания на уровне долговременной памяти. Это слова и термины-элементы, отобранные по принципу частотности применения, тематической важности и словообразовательной валентности. Для облегчения запоминания преподаватель может использовать метод ассоциативных связей, например: слово *gaster* можно запомнить с помощью знакомого слова *gastritis*.

Основная часть

Анализ проблем методологии обучения латинскому языку будущих специалистов недостаточно освещён в дидактико-педагогической литературе и показывает высокую заинтересованность исследователей в изменениях методологических подходов в преподавании классических языков. Проблемы изучения языка и культуры в дидактике и воспитании рассматривались такими учёными, как: А.А. Вербицкий, М.Л. Гаспаров, Л.Д. Долгова, Е.Н. Князева, Е.А. Лысак, Л.В. Щерба и др.

Методологической базой для написания статьи являются монографии, труды, критические статьи по методике преподавания классических языков известных отечественных

и зарубежных учёных, таких как Е.М. Верещагин, В.В. Воробьёв, Н.Л. Кацман, В.Г. Костомаров, З.А. Покровская, Ю.Ф. Шульц, А. Эрну и др.

Цель статьи – определить особенности преподавания латинского языка на неязыковых специальностях в высших учебных заведениях.

Учебная дисциплина «Латинский язык» является дисциплиной общенаучного цикла и составной частью подготовки студентов – психологов, дефектологов, историков, педагогов, юристов на образовательном уровне

«бакалавр». Учебная программа данной дисциплины включает изучение элементарного курса грамматики, научной профессиональной терминологии, интернациональной лексики, крылатых выражений, известных во всём мире.

Необходимо отметить, что изучение латинского языка студентами разных специальностей помогает овладеть языковой компетенцией, необходимой в исследовательской работе; осуществлять анализ научных концепций в контексте культуры; оценивать историческое происхождение и развитие научных идей; а также способствует успешному изучению иностранных языков и пониманию научной терминологии в родном языке [6, с. 15]. Кроме основ фонетики, лексики и латинской грамматики, будущие специалисты знакомятся с понятием индоевропейской семьи языков; определяют место изучаемых ими иностранных языков в этой системе и их взаимосвязь; учатся узнавать латинские дериваты в родном языке и латинские заимствования в европейских языках. Каждый язык классифицирует, систематизирует, концептуализирует окружающий мир свойственным ему способом, соответственно накопленному практическому опыту, согласно традициям и принципам, созданными столетиями его существования [5, с.16].

Рассмотрим специфику учебной дисциплины «Латинский язык» для студентов неязыковых специальностей. Латинский язык принадлежит к мёртвым языкам, которые и ныне функционируют в книжно-письменной сфере. На этих языках регулярно создаются новые тексты и от разговорных языков они отличаются лишь тем, что ни для одного человека они не являются родными, а усваиваются лишь в процессе формального обучения. Языки данной группы после их выхода из живого общения сохраняют за собой способность к развитию. Высокая культурная значимость таких языков имеет значительное влияние на живые языки социума, в котором они функционируют [1, с. 54].

Можно согласиться с авторами [2, 5, 6], что престиж латинского языка как учебной дисциплины состоит в том, что латынь играла в системе образования ту роль, которую играет сейчас родной язык для тех, кто обучается.

Учитывая специфику обучения латинскому языку по учебным планам, для изучения данной дисциплины в высших учебных заведениях основным видом аудиторных занятий предлагаются только практические занятия. Кроме того, изучение данного курса осуществляется в первом семестре, когда нет возможности сформировать особые психолого-педагогические и методологические подходы, которые будут иметь своей целью помочь адаптироваться студентам к среде профессиональной подготовки [4].

В настоящее время преподавание латинского языка на неязыковых специальностях имеет ряд особенностей:

существенное снижение практической роли латинского языка, которое ведёт к потере мотивации тех, кто обучается;

- отсутствие поля внедрения «натуральной методики» (природное усвоение языка через окружение);
- невозможность окунуться в языковую среду (языковые практики; живое общение; проживание в стране, язык которой изучается);
- устаревшие традиции преподавания латинского языка в высших учебных заведениях;
- количественное превосходство методик, которые предусматривают механическое заучивание примеров;
- отсутствие возможностей избежать употребления родного языка в процессе

преподавания и обучения;

- низкий уровень фонетического влияния языка, отсутствие аутентичного аудиоматериала [5, с. 27].

Как следствие, необходимо отметить, что латинский язык часто воспринимается студентами не как определённая коммуникативная система, ориентированная на реальное применение, а как теоретический предмет общелингвистического содержания, при изучении которого основным считается не практическое применение (чтение, этимологический и терминологический анализ), а понимание грамматики как теоретического аспекта, поскольку речь не идёт о внедрении латыни в реальные языковые

ситуации. Таким образом, целью изучения латинского языка является формирование различных лингвистических умений посредством изучения латинского языка.

Для поддержания устойчивой мотивации к изучению латинского языка у студентов неязыковых специальностей необходимо сформировать следующие умения и навыки:

- умение анализировать грамматику незнакомого языка, изложенную в справочнике или учебнике, и выделять в ней общее и частное;
- понимание того, что грамматика не менее важна для понимания текста, чем лексика;
- «международный тезаурус» латинских морфем;
- умение опознавать такие морфемы в незнакомых иноязычных словах и понимать незнакомое слово на основании анализа знакомых морфем;
- готовность изучать много европейских языков на том основании, что они похожи и грамматически, и лексически;
- интерес к первой стадии изучения языка как решению ряда задач на аналогию, анализ и систематизацию.

Внедрение информационных технологий в образование даёт возможность выбора оптимального набора технологий для организации учебного процесса. Существует несколько компьютерных образовательных технологий, наиболее часто применяемых на занятиях по латинскому языку для решения разных задач: использование Интернет-ресурсов, мультимедийная презентация Power Point, электронный учебник по латинскому языку [3, с. 232].

Используя информационные ресурсы сети Интернет можно, интегрируя их в учебный процесс, решать ряд дидактических задач на занятиях по латинскому языку: формировать навыки и умения чтения и перевода текстов на латинском языке, непосредственно используя материалы сети; осуществлять подготовку рефератов; пополнять свой словарный запас латинского языка, отражающего определённый этап развития культуры народа Древнего Рима, социального и политического устройства общества; знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенности культуры, традиций народа изучаемого языка; формировать устойчивую мотивацию к изучению латинского языка. Использование ресурсов Интернет на занятиях по латинскому языку в этом смысле просто незаменимо, однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс занятия.

Интернет является источником получения дополнительной информации. Правильная организация поиска материалов с использованием информационных технологий является одним из самых важных моментов. Это формирует у учащихся навыки искать информацию по заданному критерию, классифицировать отобранный материал по значимости и

соответствию содержанию будущего проекта, умение использовать и выделять наиболее значимые разделы в найденной информации. Здесь, безусловно, главенствующая роль отводится педагогу, как специалисту в своей области. Правильно спланированное занятие, правильно отсортированная информационная база – главный залог успеха [3, с. 233].

Заключение

Сегодня реформирование методики преподавания латинского языка происходит в

сторону «прямого метода», без которого неэффективно изучение иностранных языков. Этот метод акцентирует внимание на произношение и на устный аспект обучения латыни в целом.

Вместе с образовательными целями в процессе изучения латинского языка реализуются такие воспитательные задачи, как: выработка системного и ассоциативного мышления, увеличение словарного запаса, усовершенствование культуры речи, расширение кругозора, усиление интеллектуального потенциала.

В соответствии с целевыми установками студенты должны приобрести твердые знания основ латинской грамматики, прочно закрепить в памяти определенный лексический запас. Грамматический и лексический минимум нужен для освоения общепринятых международных латинских выражений. Разработка мультимедийных материалов презентационного характера и использование Интернет-ресурсов позволит интенсифицировать процесс обучения и осуществит доступ к современному качественному языковому продукту.

Литература

1. Бойчук И.В. К вопросу о современном состоянии латинского языка / И.В. Бойчук, Ю.С. Блажевич // Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. – 2014. – № 6(177). - Вып. 21. Серия Гуманитарные науки. – С. 53-56.
2. Грищенко С.П. Лексичний вплив як чинник динаміки структури мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень українських пам'яток кінця XVI-XVII ст.): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.15 – Загальне мовознавство / Світлана Павлівна. – Київ, 1999. – 20 с.
3. Груль И.И. Использование компьютерных технологий на занятиях по латинскому языку / И.И. Груль, Г.Ч. Мазько // Лингвистика и методика в высшей школе: сб. науч. ст.: 80-летию Виктора Александровича Хорева посвящается; ред. кол.: С.Ф. Мусиенко, Д.С. Вадюшина, Д.Г. Богущевич; отв. ред. В.С. Истомина. – Гродно: Типография Зебра, 2012. – Вып. 4. – С.231-235.
4. Бакаев Нажмиддин Бакаевич, Рахмонов Сухроб Бахриддинович. (2022). ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6585277>
5. N.V., B. . (2022). METHODOLOGICAL BASIS OF MASTERING FOREIGN LANGUAGE . Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(3), 146–150. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/1239>
6. Бакаевич , Б. Н. . (2022). ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБМЕНА УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НА РАССТОЯНИИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 278–282. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/829>
7. Bakaev N.B. Shakespears lexicon: reason word as a design of the concept of the ability of the human mind to abstraction, conclusion. Theoretical & Applied Science № 6, 162-166. DOI: 10.15863/TAS.2020.06.86.32
8. Najmiddin Bakayevich Bakaev, Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev The role of the latin language in the history of world statehood. Theoretical & Applied Science № 5, 367-372. 2020
9. Bakaevich, B. N., Shodiev, S., & Nafisa, T. (2021). Arab-muslim linguo-philosophy and jadidism. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(5), 165-169. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/172>
10. Sadullaev, D. B. (2021). Renaissance And Renaissance Philosophical Texts Through The Prism Of Historical Approach. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 364-371. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-67>
11. Садуллаев Д. Б. Philosophical understanding of terms and concepts by an author as an object of linguistic investigations //Молодой ученый. – 2020. – №. 22. – С. 312.

12. Sadullaev, D. B. (2021). Terminological challenges in modern linguistics (cultural component analysis). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (104), 360-364. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-104-17> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.12.104.17>
13. Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). The lexicon of English philosophy in the plane of the philosophy of the language. *current research journal of pedagogics*, 2(11), 41–46. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-11-10>
14. Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). Philosophical terms and concepts and their functional uniqueness through the prism of lexical analysis of the renaissance. *current research journal of philological sciences (2767-3758)*, 2(11), 22–28. <https://doi.org/10.37547/philological-crjps-02-11-07>
15. Denis Bakhtiyorovich Sadullaev. (2021). Features of the formation and becoming of philosophical concepts in english language as a reflection of cardinal changes in social development. *current research journal of*

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000